

**KINOMATOGRAFIYA SOHASINI HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI
VA UNING TARIXIY SHAKLLANISHI**

Qahhorova Nigora Ashirboy qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Ommaviy axborot vositalari huquqi yo'nalishi magistranti,

Pochta: nigorakakhkhorova35@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7659409>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi kinomatografiya sohasidagi faoliyatlarning huquqiy jihatdan tartibga solish va kino asarlarini himoya qilishda muallif huquqini ahamiyati tahlil qilingan. Hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasi va jahonda o'zbek film ijodkorlarining asarlarga bo'lgan huquqbuzarliklarni oldini olish choralarini ko'rish va shu vazifalar bilan shug'ullanuvchi idoralarni faoliyati ko'rib chiqilgan. Shuningdek, dastlabki filmlar qanday usulda himoya qilinganligi haqida mulohazalar va sud jarayonibayon qilingan.

Kalit so'zlar: Kinomatografiya, plyonka mualliflik huquqi, prodyuser, kino san'ati, ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyot, Intellektual mulk markazi, Kinematografiya agentligi.

Mamlakatimiz kino san'ati bir asrdan ziyod tarixga ega bo'lib, o'ziga xos taraqqiyot yo'lini bosib o'tmoqda. Bu davr mobaynida o'zbek kinosining poydevori yaratilib, u xalqimizning madaniy-ma'naviy hayotida muhim o'rin egalladi. Mazmun va shakl jihatidan rang-barang kino asarlar yaratilib, ular tomoshabinlar e'tiborini qozondi. Ayni vaqtda bugun jahonda kechayotgan globallashuv jarayonlari, mamlakatimizni modernizatsiya qilish va yangilashning ustuvor vazifalari barcha soha va tarmoqlar qatorida kabi kino san'atini ham takomillashtirish, soha rivoji uchun yangi imkoniyatlar yaratishni talab etmoqda.

2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da belgilangan vazifalarga asoslanib, xalqimiz, avvalo, yoshlar ongiga milliy va umumbashariy qadriyatlarga hurmat, ona Vatanga muhabbat tuyg'ularini singdirishda katta ta'sir kuchiga ega bo'lgan kino san'atining rolini oshirish maqsadida, "To'g'ridan-to'g'ri amal qiluvchi qonunlarda tizimlashtirilishi va unifikatsiya qilinishi lozim bo'lgan qonun hujjatlarini qayta ko'rib chiqish bo'yicha «Yo'l xaritasi»da "Kinematografiya to'g'risida"gi qonun loyihasini ishlab chiqish belgilangan. Shundan so'ng mazkur ishning ijrosi sifatida 2021- yilning 8- aprelida "Kinomatografiya sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish hamda soha vakillarini ijodiy faoliyati uchun munosib sharoit yaratish to'g'risida"gi 5060-sonli Prezident Qarorga

binoan sohani rivojlantirish maqsadida ko'plab yangliklar va o'zgarishlar kiritildi. Shuningdek, kino asarlari bilan bog'liq bo'lgan mualliflik huquqi obyektlarini, shu jumladan, kino mahsulotlarining noqonuniy tarqatilishini aniqlash va bartaraf etish, ular bilan ruxsatsiz foydalanishdan ishonchli himoya qilish, qaroqchilikka qarshi kurashishning aniq mexanizmlari mavjud emasligi kino mahsulotlarining asl nusxalarini yuqori darajada noqonuniy aylanmasiga va mamlakatdagi kinokompaniyalar va kinoteatrlarga sezilarli zarar yetkishi bilan bog'liq holatlarni sodir etmaslik choralarini ko'rilmogda.

Kinomatografiyadagi mualliflik huquqlarini buzulishi va asarlarni qaroqchilar tomonidan o'g'irlanish holatlari mamlakatimiz hududida hozirgi ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan asarda keng tus olagani va turli huquqbuzarliklar bo'layotgani sohaning asosiy muammolaridan biridir. Kinomatografiya sohasida yuz berayotgan turli huquqbuzarliklar va mualliflik huquqlarining buzulishi kabi holatlarni huquqiy tartibga solish va ularni oldini olish bilan shug'ullanuvchi organlar bir nechta bo'lib, ular:

- Intellektual mulk agentligi
- Bosh prokuratura
- Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi
- O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi
- O'zEOAVMA - O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy asostsiyatsiyasi
- Kinematografiya agentligi

Kino asarlari yaratilishining dastlabki kunlarida hech kim film uchun mualliflik huquqini berish mumkinligini bilmas edi. Chunki bu ko'pchilik uchun g'alati tuyulgan, lekin o'sha paytda [mualliflik huquqi qonuni](#) mavjud bo'lib u faqat yozma asarlar va fotosuratlarni qamrab olgan. Film yozma romanga o'xshaydimi? Bu ko'proq fotosuratga o'xshaydimi? Yoki bu butunlay yangi narsami? degan turli qarashlarga turli yondashuvlar bo'lgan va yagona to'xtamga kelish qiyin bo'lgan. Dunyo tarixidagi birinchi film 1825-yilda yaratilgan bo'lsa, bu soha rivojlanib, tomoshabinlar tomonidan ko'plab filmlar iliq kutub olindi. Hamda kinomatografiya daromad keltiradigan sohalar turkimiga kiridi va shu davrdan qaroqchilar e'tiboriga tushadi.

Mualliflik huquqi to'g'risidagi qonunning kinofilmlarga qanday qo'llanilishini shakllantirgan eng dastlabki holatlardan biri 1903 yilda ixtirochi Tomas Edison Filadelfiya kino prodyuseri [Zigmund Lubinni](#) mualliflik huquqini buzganligi uchun sudga berganida qo'zg'atilgan. O'sha paytda Lubin boshqa

kompaniyalarning filmlarini o'g'irlash va sotish orqali o'z kino kompaniyasini yo'lga quygan edi. [Edison Lubinga tegishli bo'lgan "Manufacturing" kompaniyasini](#) o'z filmlarining nusxalaridan foydalanish orqali mualliflik huquqini buzganligi va o'z asarlarini ro'yxatdan o'tkazish uchun Qo'shma Shtatlar Mualliflik Huquqlari Byurosiga taqdim etgan holda sudga beradi. Mualliflik huquqi qonuni hali kinofilmlarni qamrab olmaganligi sababli, Edison fotosuratlarini ro'yxatdan o'tkazish protokoliga rioya qilib, [filmning har bir ramkasini uzun qog'ozga chop](#) etdi. 1902 yilda Edison Lubin ustidan yana AQShning [Pensilvaniya sharqiy okrugi sudida](#) ish qo'zg'atilgan bo'lib, "Kayzer Vilgelm yaxtasi" nomli Edisonga tegishli eksklyuziv filmdan ruxsatsiz foydalangan holda mualliflik huquqini buzgani uchun sudga berdi. Biroq sud tomonidan 1903 yil yanvarda Lubining tarafi olingan va mavjud mualliflik huquqi qonunini kinofilmlarga uchun qo'llanilishidan bosh tortilgan. Edison sudning qaroriga apellyatsiya beradi va uch oy o'tgach [Uchinchi tuman apellyatsiya sudi](#) kinofilmlarni Edison modeliga binoan mualliflik huquqi uchun ro'yxatdan o'tkazish mumkin degan qarorga keldi. Bu qaror kinofilmlar prodyuserlarining, shu jumladan Lubinning ishlash uslubini o'zgartirish ham ozgina yordam berishiga olib keldi. *1903-yil avgust oyida Lubin "Janjalchi xotinni holi"* nomli filmni reklama qildi, bu reklama aslida Biograph kompaniyasining 1902-yilda suratga olingan "*O'chir!*" nomli filmni aynan o'zi edi. Biograph kompaniyasi sudga da'vo qildi va mualliflik huquqining buzilishi dalili sifatida [Milliy arxivda](#) saqlanayotgan aynan o'sha filmni taqdim etdi. Filmlar o'rganilib chiqiqilganda shuni ko'rish muminki, plyonka g'altaklarning vaqti va ramkalari biroz o'chirilganligan. Lubin kompaniyasi filmlarida asl nusxasiga qaraganda ba'zi ramkalari olib tashlangan yoki ehtimol shikastlangan bo'lishi mumkin. Biograph kompaniyasining sudga taqdim etgan asl filmlar proektsion nashrlaridan deyarli farq qilmagan. Filmlar bir xil sur'atda o'ynamasa ham, diqqat bilan qaralsa, ikkita tasvir bir xil ekanligini va yetishmayotgan kadrlarning kichik qismlari harakatdagi farqlarni keltirib chiqarishi mumkin. Edisonning Kongress va Biograph kompaniyasi sud ishida kino asarlari uchun mualliflik huquqlarini himoya qilinishi va sudda Lubin ustidan g'alaba qilish uchun deyarli o'n yil kerak bo'ldi. Taunsend tomonidan 1909 yil 1912 yil 14-avgustda [mualliflik huquqi to'g'risidagi qonunga kiritilgan tuzatish](#) kuchga kirdi. O'sha paytdan boshlab, prodyuserlarga o'z mazmunini mualliflik huquqini himoya qilish uchun ro'yxatdan o'tish uchun mualliflik [huquqi idorasiga kinomatografiya asarlari uchun ham topshirishga ruxsat berildi](#).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi 2017- 2022- yillar
2. "Kinomatografiya sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish hamda soha vakillarini ijodiy faoliyati uchun munosib sharoit yaratish to'g'risida"gi 5060-sonli Prezident Qaror
3. <https://unwritten-record.blogs.archives.gov/2020/02/12/pioneers-of-movie-piracy-and-the-expansion-of-copyright-law>
4. Bahramova, Mohinur Bahramovna. "Nizolarni onlayn hal qilish (ODR) va uning xalqaro yurisdiksiyasi." *Интернаука* 35-2 (2021): 43-44. <https://elibrary.ru/item.asp?id=46653440>
5. Bakhramova, Mokhinur. "The role and importance of online arbitration and electronic dispute resolution in private international law." *Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения*. 2021. <https://elibrary.ru/item.asp?id=46968096>
6. Rustambekov, Islambek, and Mokhinur Bakhramova. "Legal Concept and Essence of International Arbitration." URL: <https://www.ijsshr.in/v5i1/Doc/18.pdf>: 122-129. <https://www.ijsshr.in/v5i1/Doc/18.pdf>
7. Bakhramova Mokhinur, A. "THOROUGH REVIEW OF THE COMMON LAW CONCEPT OF" ARBITRARY TERMINATION" AND" UNFAIR DISMISSAL"(including DIFC&ADGM." *Review of law sciences* (2020). <https://cyberleninka.ru/article/n/a-thorough-review-of-the-common-law-concept-of-arbitrary-termination-and-unfair-dismissal-including-difc-adgm>